

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 7 СОН

ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ
ТОМ 5, НОМЕР 7

INNOVATIONS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY
VOLUME 5, ISSUE 7

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР

ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ | INNOVATIONS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY

№7 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9513-2022-7>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Аскарлов Абдор Давлатмирзаевич
педагогика фанлари бўйича фалсафа
доктори

Педагогика йўналиши

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Мухамедова Дилбар Гафурджановна
психология фанлари доктори, профессор

Психология йўналиши

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ EDITORIAL BOARD РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Муслимов Нарзулла Алиханович
педагогика фанлари доктори, профессор

Джораев Мухамматрасул
педагогика фанлари доктори, профессор

Тўрақулов Олим Холбўтаевич
педагогика фанлари доктори

Уразова Марина Батировна
педагогика фанлари доктори

Шорена Дзамукашвили
педагогика фанлари доктори

Шорена Вахтангишвили
педагогика фанлари доктори

Нурманов Абдиназар Ташбаевич
педагогика фанлари доктори

Халиков Аъзам Абдусаломович
педагогика фанлари доктори

Аюпова Мукаррам
педагогика фанлари номзоди, профессор

Джумаев Маманазар Иргашевич
педагогика фанлари номзоди, профессор

Ҳамидов Жалил Абдурасулович
педагогика фанлари доктори

Асилова Гулшан Асадовна
Педагогика фанлари доктори, доцент

Саипова Малоҳат Латиповна
психология фанлари бўйича фалсафа доктори

Ҳажиева Ирода Адамбаевна
филология фанлари номзоди, доцент

Азимова Насиба Эргашовна
педагогика фанлари номзоди, доценти

Ахмедова Зебинисо Азизовна
фалсафа фанлари номзоди

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Азамат Эшниёзов НОВАЯ ЭТАП РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА В УЗБЕКИСТАНЕ.....	4
2. Нафиса Шакирова ҲАРБИЙ АКАДЕМИК ЛИЦЕЙЛАРДА ҲУҚУҚ ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ.....	7
3. Сардорхон Кувондиков СВЯЗЬ ЭМОЦИЙ С ПСИХИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ БОРЦОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ.....	14
4. Али Турсаотов ТЕХНОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ ГИМНАСТОВ НА СОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ.....	20
5. Дилшод Душабаев ДИНАМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ КАК МЕТАСПОСОБ ВОСПРИЯТИЯ И ПОНИМАНИЯ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЕДИНОБОРСТВАХ.....	24
6. Тожиддин Зайниддинов ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 11-13 ЛЕТ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В СЕКЦИИ ОФП.....	29
7. Тожиддин Зайниддинов ЮҚОРИ МАЛАКАЛИ ФУТБОЛЧИЛАРНИ ИШ ҚОБИЛИЯТИ САМАРАДОРЛИГИ ВА УНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	35
8. Фатхулла Мирахмедов ПРИМЕНЕНИЕ МУЛТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА.....	39
9. Музаффар Мирбабаев МАКТАБ ЁШИДАГИ КУРАШЧИЛАРНИНГ ҲАРАКАТЛАРИНИ ЮНОН-РИМ УСЛУБИДА ТАСАВВУР ҚИЛИШ УЧУН МУЛТИМЕДИЯДАН ФОЙДАЛАНИШ.....	42
10. Азимжон Рузиев ТА`ЛИМ МУАССАСАЛАРИ О`ҚУВЧИ-ТАЛАБАЛАРИНИ ТИББИЙ НАЗОРАТДАН О`ТКАЗИШ.....	47

Фатхулла Мирахмедов

и.о. профессор Кафедра физического воспитания
и спорта Ташкентский государственный
педагогический университет имени Низами

ПРИМЕНЕНИЕ МУЛТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7486727>

АННОТАЦИЯ

Важной отличительной чертой современного спорта является неуклонный рост результатов, расширения сферы их информатсионного распространения, возможность сотсиально - психологического и эстетического воздействия на различные слои общества. Именно поетому спесиалисты сегодня напряженно работают над изысканием новых ранее не исползованных, резервов для достижения все более высоких спортивных результатов.

Ключевые слова: капитал здоровья, велнес, ресурс, гармоничное поколение, системное управление, массовый спорт, организация, соревнования, этапы, спорт.

Fatxulla Miraxmedov

Acting Professor Department of Physical Education and Sports
Tashkent State Pedagogical University named after Nizami

APPLICATION OF MULTIMEDIA TECHNOLOGIES IN THE FIELD OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS

ANNOTATION

An important distinguishing feature of modern sports is the steady growth of results, the expansion of the scope of their information dissemination, the possibility of social, psychological and aesthetic impact on various segments of society. That is why specialists are working hard today to find new reserves that have not been used before to achieve ever higher sports results.

Keywords: health capital, wellness, resource, harmonious generation, system management, mass sports, organization, competitions, stages, sports.

Важной отличительной чертой современного спорта является неуклонный рост результатов, расширения сферы их информатсионного распространения, возможность сотсиально - психологического и эстетического воздействия на различные слои общества. Именно поетому спесиалисты сегодня напряженно работают над изысканием новых ранее не исползованных, резервов для достижения все более высоких спортивных результатов. Повсеместное введение строгого антидопингового контроля значительно ограничило возможности биохимических методов стимулятсии работоспособности спортсменов. Существующие физиологические методы расширения функциональных резервов организма

также не позволяют сегодня рассчитывать на значительный прорыв в области кардинального улучшения методики подготовки спортсменов.

Таким образом, актуальностью данной работы является рассмотрение и разработка современных подходов к тренировочному процессу и внедрение в него мультимедийных технологий, основываясь на общеметодических и специфических принципах спортивной тренировки. Подготовка спортсменов чрезвычайно сложный и многофакторный процесс, в котором, как известно, реализуются различные функции организма человека, привлекаются буквально все имеющиеся у него возможности. Рассматривая все стороны подготовки спортсменов, во всех случаях при организации их учебно-тренировочного процесса все же необходимо поставить во главу угла их техническую подготовку. Однако, при этом для того, чтобы обеспечить эффективную методологию этого вида подготовки, необходимо, прежде всего, по-новому с более современных теоретических позиций рассмотреть роль, место и содержание технической подготовки в системе современной спортивной тренировки. Для того чтобы существенно повысить эффективность подготовки спортсменов к крупнейшим соревнованиям необходимо, как минимум, решить все проблемы, возникающие на пути совершенствования их технического мастерства. Первая проблема состоит в том, что в теории и практике недостаточно исследованы самые существенные аспекты разработки рациональных образцов спортивной техники в различных видах спорта, особенно с применением современных компьютерных технологий. Вторая проблема заключается в том, что в методическом обеспечении тренировочного процесса высококвалифицированных спортсменов в большинстве видов спорта основные акценты подготовки направлены, как правило, на увеличение функциональных возможностей атлетов и практически отсутствуют специальные разработки в области методологии совершенствования их технического мастерства. Таким образом, очевидно, что для кардинального улучшения качества подготовки спортсменов высокой квалификации следует решить следующие задачи: • значительно повысить уровень их технического мастерства в основном за счет повышения эффективности исследовательской работы в этом направлении; • создать методологию освоения этих моделей, основанную на технологии дидактической биомеханики и психомоторики, адекватную двигательным навыкам каждого вида спорта; • обеспечить систему объективного педагогического контроля процесса технической подготовки и оценки уровня технического мастерства спортсменов; • обеспечить спортсменов такими техническими и тренажерными средствами, формой и инвентарем, которые соответствуют требованиям эргономической биомеханики. Исходя из вышеперечисленного, одним из основных направлений повышения качества тренировочного процесса можно считать разработку более эффективных средств и методов совершенствования технической подготовки спортсменов на основе использования в тренировочном процессе возможностей современных мультимедийных технологий. В связи с этим назрела необходимость изменения содержания и методики обучения в различных видах спорта на основе практического использования информационных технологий, мультимедийных систем, графического моделирования. Существующие в сети Интернет-ресурсы в области физической культуры и спорта в основном представляют собой сочетание текста и графики (фото), и крайне редко можно найти материалы по физкультуре и спорту в виде анимационных графических моделей. Спорт – это движение, поэтому такие модели имеют практически неограниченные возможности по имитации ситуаций, демонстрации движения объектов. Анимация, в отличие от неподвижного изображения изменяется во времени, ее использование в значительной степени увеличивает количество передаваемой информации, с помощью анимационных моделей можно визуализировать текстовые описания и динамические процессы, наблюдение которых затруднительно в реальных условиях. Кроме того, анимационные графические модели позволяют формировать умения и навыки физической деятельности в виртуальном представлении. Поэтому при изучении возможностей мультимедийных средств в области физической культуры и спорта, необходимо уделить внимание формированию практических навыков создания и использования анимационных графических моделей. Это целесообразно по следующим причинам: -

распространенность и доступность технологии для освоения пользователями; - совместимость с другими программными средствами; - компактность и интерактивность, что позволяет использовать созданные модели в дистанционном обучении. Анимация позволяет визуализировать процессы и динамику изменения объектов, труднодоступные для наблюдения, позволяет представить движущиеся элементы, отразит существенные стороны, выдвинут на передний план наиболее важные с точки зрения учебных целей и задач, характеристики изучаемых объектов и процессов. Например, в реальности выполнение любого упражнения происходит очень быстро, на модели его технику можно просмотреть в замедленном темпе, даже по кадрам. Вывод: Использование анимационных моделей по всем спортивным дисциплинам обеспечивает наиболее полное представление об изучаемом предмете, позволяет более объективно рассматривать технические особенности видов спорта. Изучение техники выполнения различных упражнений, тактики спортивных игр, проведение биомеханического анализа двигательных действий с помощью анимационных графических моделей позволит избежать физического перенапряжения и оптимизировать физические нагрузки обучаемых, реализовать индивидуальный подход в физическом воспитании будущих спортсменов.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati:

1. Vaynbaum Ya.S. "Gigiena fizicheskogo vospitaniya". Moskva. 1986
2. Kardashenko I.N. "Rukovodstvo k prakticheskim zanyatiyam po gigiene detey i podrostkov" Moskva. "Meditsina", 1983.
3. Aminov B.P. Jovliyev B.X. "Jismoniy tarbiya gigiyenasi". Qarshi DU Kichik bosmaxonasi, 2015.
4. Minx A.A. Malysheva I.N. "Osnovy obshchey i sportivnoy gigiene". Moskva. "Fizkultura i sport", 1972.
5. Laptev A.P. Minx A.A. "Gigiena fizicheskoy kultury i sporta". Moskva. "Fizkultura i sport", 1979.

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 7 СОН

ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ
ТОМ 5, НОМЕР 7

INNOVATIONS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY
VOLUME 5, ISSUE 7

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000